

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ**

Protocolo Único nº PRM-IGU-PR-00001645/2024

DESPACHO Nº 8096/2024

Trata-se da Manifestação nº 20240007929 apresentada por DANIEL MORAES CORONEL PALMA via Sala de Atendimento ao Cidadão na internet.

O cidadão assim manifestou-se:

"crime praticado conforme previsto no art. 154 da CRFB quando a partir da retenção de dispositivos eletrônicos deste titular interessado, na Aduana Ponte da Amizade, restou sendo um dos dispositivos (Computador Portátil Macbook Pro M2-doc. desembarçado em anexo) não sendo identificado como deve ser (mesmo após diversas solicitações no local da retenção). Este fato se somou e/ou criou outras formas de obstrução e subterfúgios contra a dignidade da pessoa humana, indo contra direitos trabalhistas e previdenciários (anexo 28 3546 3567%2F2502.pdf ; detalhe manifestacao.pdf, E DEMAIS ANEXOS poderiam, de alguma forma, apresentar alguns esclarecimentos)

Solicitação - solicito sejam tomadas as devidas providências para se definir que este ato é crime e o art. 198 do CTN (anexo 28 3546 3567%2F2502.pdf , pág. 2), seja declarado Inconstitucional. -diante da solicitação anterior, Solicito Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADO Por Omissão para definir qual seja o agente político, e o agente técnico, da competência ideal para solução da tratativa em favor do cidadão (este titular interessado/vítima) sem solução que determine o afastamento de subterfúgios legais que obstruam direitos da personalidade e outros direitos constitucionais."

Não há na manifestação indícios mínimos que permitam a apuração de práticas criminosas, ou ainda, documentos que possam servir de suporte às alegações, inviabilizando qualquer início de investigação.

Diante do exposto, considerando a ausência de verossimilhança e a inviabilidade de apuração das situações narradas, determino o arquivamento da presente representação, nos termos da Orientação Conjunta nº 2/2015:

"É facultado o arquivamento interno, devidamente fundamentado, independentemente de instauração formal de procedimento e de

homologação das 2, 5ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão, dos expedientes recebidos pelas Salas de Atendimento ao Cidadão, quando do seu conteúdo não se vislumbre, sequer em tese, a ocorrência de crime ou improbidade administrativa, passível de ensejar a atuação institucional do Ministério Público, sem prejuízo de comunicação ao noticiante".

Comunique-se ao manifestante.

Curitiba, data da assinatura eletrônica.

DANIEL HOLZMANN COIMBRA

Procurador-chefe